

COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA OLIY TIBBIY TA'LIMDA MASOFAVIY TA'LIMNING O'RNI

Axatova Guljahon Hakimovna

1. *Kimyo international university in Tashkent (KIUT) «Tibbiy-biologik fanlar»
kafedrası assistenti*

Yoqubova Sevara Nuriddin qizi

2. *Kimyo international university in Tashkent (KIUT) 2-bosqich talabasi*

Xamidova Farzona Suhrob qizi

3. *Kimyo international university in Tashkent (KIUT) 2-bosqich talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17414143>

2020-yilda boshlangan COVID-19 pandemiyasi butun dunyo ta'lim tizimiga keskin ta'sir ko'rsatdi. Aholi salomatligini saqlash maqsadida qabul qilingan karantin choralari natijasida an'anaviy o'quv jarayonlari vaqtincha to'xtatildi va masofaviy ta'lim shakllari joriy etildi. Ayniqsa, tibbiy ta'lim tizimida bu jarayon o'ziga xos murakkabliklar bilan kechdi.

Maqsadi: Pandemiya davrida infeksiyon kasalliklar bo'yicha bilim berishda qo'llanilgan masofaviy ta'lim uslublari, elektron resurslar va ularning samaradorligini tahlil qilish.

Material va metodlar: Tadqiqotda 2020–2022-yillar oralig'ida O'zbekiston va xorijiy oliy tibbiy ta'lim muassasalarida infeksiyon kasalliklar bo'yicha o'qitishda qo'llanilgan onlayn platformalar (Zoom, Google Meet, Moodle), virtual simulyatorlar va raqamli darsliklar asosida tahliliy va statistik usullar orqali taqqoslash o'tkazildi.

Olingan natijalar: Masofaviy ta'lim tibbiy ta'lim muassasalarida Zoom, Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams kabi platformalar orqali amalga oshirildi.

Nazariy bilimlarni masofadan yetkazishda muvaffaqiyatli natijalarga erishilgan bo'lsa-da, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda qiyinchiliklar yuzaga keldi.

Klinik fanlarni o'rganishda virtual laboratoriyalar, video darslar va interaktiv simulyasiya texnologiyalarining qo'llanilishi dolzarb bo'ldi.

Talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalari, axborot texnologiyalaridan foydalanish malakasi va o'zini o'zi baholash qobiliyatlari oshdi.

Xulosa: COVID-19 pandemiyasi oliy tibbiy ta'limda masofaviy ta'limning zaruratga aylanganligini ko'rsatdi. Bu jarayon ta'lim tizimini raqamlashtirishga turtki berdi, ammo tibbiy ta'limda amaliy mashg'ulotlarning o'rnini to'liq bosa olmasligi ham ayon bo'ldi. Kelajakda an'anaviy va masofaviy ta'limning integratsiyalashgan, gibrid shakllarini rivojlantirish zarur.